

Análise de estereótipo do autismo na série “Uma advogada extraordinária”

Autism stereotype analysis in the series “Extraordinary attorney woo”

Francisco Junior Xavier

Centro Universitário de Ourinhos

<http://lattes.cnpq.br/2145168794642526>

fcojrxavier@hotmail.com

Luciano Ferreira Rodrigues Filho

Centro Universitário de Ourinhos

<https://orcid.org/0000-0003-1547-9301>

<http://lattes.cnpq.br/3264658506558579>

lu_fr@yahoo.com.br

RESUMO

A presente pesquisa visa compreender como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é compreendido pela sociedade. O autismo pode ser definido como um transtorno do neurodesenvolvimento que engloba em seu arcabouço ambos os sexos, sendo mais comum, contudo, em meninos. Atualmente, a prevalência é de 1 a cada 36 indivíduos diagnosticados com TEA, no mundo. Ele não se resume apenas à infância, mas, como condição da vida toda gera consequências distintas, conforme o contexto, especialmente se não houver intervenções e estímulos. Considerando os fatores relacionados à definição do autismo, suas variadas características e a forma como a sociedade enxerga a pessoa autista este artigo buscou, a partir da compreensão do conceito no senso comum e na ciência, especialmente nos modelos médico e crítico, analisar a imagem estereotipada do autismo na série sul-coreana “Uma advogada extraordinária” refletindo sobre como a dramaturgia pode colaborar ou não no papel discriminatório ou acolhedor da pessoa com autismo. Sua relevância está em compor uma análise crítica do estereótipo comum que norteia a relação das pessoas com o TEA. Para tanto, buscou-se confrontar as ideias presentes na obra cinematográfica com o saber comum e especializado da área por meio de pesquisa bibliográfica. O resultado foi o de que prevalece a visão estereotipada do transtorno, que considera o sujeito como desajustado social, fragmentado pelas dificuldades que possui e homogeneizado pelo preconceito.

Palavras-chave: *Autismo; Estereótipo; TEA; Senso Comum; Neurodiversidade.*

ABSTRACT

This research aims to understand how Autism Spectrum Disorder is understood by society. Autism can be defined as a neurodevelopmental disorder that encompasses both sexes in its framework, being more common, however, in boys. Currently, the prevalence is 1 in every 36 individuals diagnosed with ASD worldwide. It is not just limited to childhood, but as a lifelong condition it generates different consequences, depending on the context, especially if there are no interventions and stimuli. Considering the factors related to the definition of autism, its varied characteristics and the way society views autistic people, this article sought, based on the understanding of the concept in common sense and science, especially in the medical and critical models, to analyze the stereotypical image of autism in the South Korean series “An Extraordinary Lawyer” reflecting on how drama can or cannot contribute to the discriminatory or welcoming role of people with autism. Its relevance lies in composing a critical analysis of the common stereotype that guides people's relationship with ASD. To this end, we sought to compare the ideas present in the cinematographic work with common and specialized knowledge in the area through bibliographical research. The result was that the stereotypical view of the disorder prevails, which considers the subject as a social misfit, fragmented by the difficulties he or she has and homogenized by prejudice.

Keywords: *Autism; Stereotype; ASD; Common sense; Neurodiversity.*

INTRODUÇÃO

A imagem que se tem da pessoa autista muitas vezes é marcada por pré-conceitos que acabam por inferiorizar o sujeito e ampliar o capacitismo. Diante dessa premissa é de suma importância analisar a maneira como o autista é retratado na cinematografia, a fim de desvelar possíveis inadequações e vislumbrar novos paradigmas para inserir o autista no mundo.

Nesse sentido, algumas perguntas são essenciais para a pesquisa. Em primeiro lugar é preciso responder a como as pessoas veem o autista, ou seja, o que é o autismo para o senso comum? Em seguida, deve-se contrapor as respostas ao crivo da ciência e perguntar: como a ciência enxerga o autismo? para, por fim, discutir sobre como é apresentada a personagem *Woo Young-woo*, na série “*Uma advogada extraordinária*”.

Esta pesquisa visa elucidar o fato de que, por vezes, a representação que se faz da pessoa autista pode ser reducionista e incapaz de expressar o que realmente configura o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, ainda, carrega estereótipos que são nocivos para a vivência da dignidade humana.

Analisando a compreensão que se tem sobre o autismo faz-se uma comparação entre os estereótipos presentes na série com o que diz o senso comum e as ciências acerca do assunto, formando um arcabouço teórico crítico a respeito de como é configurada a imagem do autista na citada produção cinematográfica, e aqui reside a relevância da pesquisa.

Este trabalho consiste em uma revisão de literatura realizada através da plataforma *Scielo* utilizando os descritores: “Transtorno do Espectro Autista”, “Estigma” e “Estereótipo”. Utilizando o método qualitativo, deu-se preferência por artigos produzidos a partir de 2019, não excluindo outros estudos relevantes. Também foram consultadas obras bibliográficas e sites com informações essenciais e complementares.

Para a construção da pesquisa define-se o que é o autismo conforme o senso comum, o modelo médico, e o modelo crítico. Ainda, define-se o que são estereótipos e, por fim, analisa-se a série “*Uma advogada extraordinária*” confrontando autismo e estereótipo.

CONCEPÇÕES DE AUTISMO

A história do autismo é recente, se considerarmos a história da psicologia e seu desenvolvimento. Ainda que provavelmente em todos os tempos e sociedades houvesse indivíduos com o transtorno, sem, contudo, ser definido ou mesmo compreendido. A prevalência atual, no mundo, é de que 1 a cada 36 indivíduos seja autista, sem que haja uma homogeneidade de características.

O termo autismo tem uma história atípica. Cunhado em 1906 por Plouller, quando estuda o processo do pensamento de pacientes com diagnóstico de demência, o nome só foi disseminado em 1911, pela pluma do psiquiatra suíço Eugen Bleuler que o aponta como um dos sintomas fundamentais da esquizofrenia (Dias, 2015, p. 308).

Nessa perspectiva, para fundamentar sua hipótese, Bleuler usou da teoria freudiana indicando o autismo como efeito da dissociação e tentativa de adaptação ao processo patológico, e relacionando o autismo à esquizofrenia. Definindo, então, que “os sintomas essenciais esquizofrênicos das crianças autistas podem ser englobados sob um comum denominador: uma ruptura das relações entre eles e o mundo exterior” (Dias, 2015, p. 308).

Leo Kanner estudou as psicoses infantis na Universidade Johns Hopkins nos EUA, analisando 11 crianças, e publicou “Os distúrbios autísticos de contato afetivo”, no qual o termo autista indica uma estrutura anormal da personalidade da criança e uma caracterização que sublinha o isolamento e a forte resistência em estabelecer contato afetivo-social, mas, não necessariamente esquizofrenia (cf. Dias, 2015).

Em 1943, Hans Asperge apresentou sua tese de livre docência na Universidade de Viena, nomeando a síndrome de “Psicopatia autística infantil” caracterizada por dificuldades sociais, mas, diferente dos antecessores, visualizou nas crianças um bom nível de inteligência e linguagem. Entretanto, por ter escrito em Alemão, no período da II Guerra Mundial, os textos deste autor não foram amplamente divulgados naquele momento.

Em 1991, Lorna Wing divulgou as teses de Asperge no mundo científico e, comparando seus estudos com Kanner chegou à conclusão de que os dois autores trabalhavam a mesma variedade

de anormalidade. Com isso, o que antes era considerado Psicopatia autística infantil passou a ser conhecido no mundo como Síndrome de Asperger, ou autismo de alto funcionamento (cf. Dias, 2015).

Em sua definição, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) também acompanhou a evolução do termo:

Em 1968, no DSM II, o autismo foi inserido no quadro “esquizofrenia de início na infância”. A partir da década de 1980, o autismo é retirado da categoria de psicose e no DSM III utiliza-se a nomeação de distúrbios invasivos do desenvolvimento. No DSM IV (1991) caracterizado por prejuízo severo e invasivo em diversas áreas do desenvolvimento é considerado um distúrbio global do desenvolvimento. No DSM 5 (2013) o autismo é situado na categoria de Transtornos do Neurodesenvolvimento e assumido como espectro, substituindo assim as subcategorias dos “Transtornos Invasivos do Desenvolvimento” que são agora abordadas por um único termo abrangente: Transtornos do Espectro do Autismo, nos quais se assinalam “especificadores” para identificar suas variações, como a presença ou ausência de comprometimento intelectual, comprometimento estrutural da linguagem, condições médicas ou perda de habilidades anteriormente adquiridas (Dias *apud* Regier et al., 2013; Laia, 2011, p. 311).

Atualmente, portanto, não se fala mais sobre a Síndrome de Asperger, mas, no autismo enquanto um espectro. As pesquisas sobre o assunto caminham basicamente sobre duas linhas: o modelo médico e o modelo crítico, podendo haver um hibridismo entre elas. Na primeira linha, tem-se uma concepção formalista sobre o transtorno considerando apenas características diagnósticas, tais como as apresentadas no DSM-5 e no CID-11. E está é a principal abordagem.

Contraopondo-se ao modelo médico, na concepção crítica “o autismo é, para além de uma doença, uma rede de significados que se constrói a partir de múltiplas realidades”. (Wuo; Yaedu; Wayszceyk, 2019, p. 4). Não se considera apenas os sintomas, mas, o sujeito de modo integral.

SENDO COMUM

O senso comum é um tipo de conhecimento não-científico, popular e carregado de crenças.

Isso não significa que seja ruim, contudo, apresenta limitações e pode ser tendencioso e impreciso. Nessa perspectiva, sobre a ideia do senso comum acerca do autismo, há um estudo com a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) feito por Dias *et al* (2021) com 206 universitários, que consistiu em solicitar aos participantes a evocação de cinco palavras que viessem à mente quando pensavam sobre o estímulo indutor “autismo” concluiu-se que, sobre as causas do autismo 57,9% dos participantes consideraram ser uma doença mental, enquanto 20% uma doença neurológica ou anomalia genética.

Essa constatação demonstra em que os participantes ancoram a representação do autismo e que a sua construção, enquanto um objeto representacional, permanece ressoando elementos do histórico de exclusão e preconceito, já que considerar o autismo como uma doença mental implica em atribuir ao transtorno e às pessoas autistas um arcabouço de crenças, afetos e atitudes compartilhado com a doença mental (Dias *et al*, 2021, p.639).

No mesmo estudo, constatou-se que entre os participantes, a caracterização do autismo enquanto espectro não foi assimilada e o que se reforça é a ideia “da existência de um autismo clássico que acomete apenas a infância sem enfatizar o caráter persistente do transtorno” (Dias *et al*, 2021, p.639), assim, não são considerados os adolescentes e adultos e as peculiaridades do transtorno.

Tal estudo ajuda a vislumbrar o que se tem de senso comum no ideário sobre autismo, através de um recorte populacional, no caso, acadêmicos: a ideia de doença. A pesquisa, contudo, reflete o que é comum na sociedade: a incompreensão e a estereotipação do sujeito.

MODELO MÉDICO

O modelo médico é caracterizado por analisar sintomas. Verifica-se dois aspectos principais: déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, seja atualmente ou por história prévia, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos dois critérios diagnósticos (cf. DSM-V, 2014). Conforme esta perspectiva ele é dividido em três níveis de suporte, sendo que o

nível 3 exige apoio muito substancial, o nível 2 apoio substancial e o nível 1 apoio.

As características essenciais do transtorno do espectro autista são prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social (Critério A) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (Critério B). Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário (Critérios C e D). O estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com características do indivíduo e seu ambiente. Características diagnósticas nucleares estão evidentes no período do desenvolvimento, mas intervenções, compensações e apoio atual podem mascarar as dificuldades, pelo menos em alguns contextos. Manifestações do transtorno também variam muito dependendo da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica; daí o uso do termo *espectro* (DSM-5, 2014, p.53).

Se considerado, este modelo é problemático na medida em que tenta unificar os autistas dentro de um padrão pré-estabelecido, o que não é contundente, pois, cada autista apresenta características próprias, daí a existência de um espectro. Ainda assim, é um avanço, em relação a conceituação antecedente do DSM.

Por isso, “o “ser diferente” da maioria pode gerar sentimentos de solidão e de não pertencimento por parte de pessoas com TEA e seus familiares, o que acaba, muitas vezes, mobilizando a busca pela cura de sua condição” (Araújo; Silva; Zanon, 2023, p. 2). O que é uma ilusão, já que não se pode curar o que não é doença. Assim:

A partir de uma noção socialmente imposta sobre o que é normal, define-se como anormal ou patológico tudo aquilo que, quantitativa ou qualitativamente, distancia-se do padrão. Normal e patológico assumem aqui um caráter estático e independente de condições culturais, sociais (Wuo; Yaedu; Wayszceyk, 2019, p. 3)

MODELO CRÍTICO

No modelo crítico o autismo é descrito como uma rede de significados. “O autismo não é uma coisa, mas um debate sobre uma coisa” (Davidson & Orsini *apud* Wuo e Brito, 2023). Nessa perspectiva, as dificuldades deixam de ser

compreendidas como individuais e se tornam barreiras impostas socialmente. A deficiência assume a posição de diversidade corporal e funcional, identidade social, cultural e política, e luta por direitos (cf. Gaudenzi; Ortega, 2016).

Nesta mesma linha caminha a proposta da neurodiversidade, termo cunhado pela socióloga Judy Singer em 1998 baseando-se no princípio de diversidade neurológica.

O movimento da neurodiversidade, iniciado no final do século XX e começo do século XXI, surgiu como uma contraproposta à ideologia de divisão entre normal e anormal ou patológico, indo na contramão do modelo médico e do discurso de eugenia até então vigente (Araújo; Silva; Zanon, 2023, p. 3).

Este movimento busca a visibilidade das pessoas neurodiversas, considerando que “a neurodiversidade abrange um grupo heterogêneo de transtornos do neurodesenvolvimento e neurológicos, não se limitando apenas ao movimento de pessoas com TEA” (Araújo; Silva; Zanon, 2023, p. 3), com o objetivo de desmistificar estigmas e preconceitos e fortalecer as relações dos sujeitos, assim como sua integração social, busca, ainda, meios de acomodação das diferentes necessidades das pessoas na sociedade.

[...] o avanço das neurociências tem levado à emergência de múltiplos modelos de interpretação do autismo e, conseqüentemente, em diversas abordagens terapêuticas. Uma corrente chamada *neurodiversidade* reconhece o autismo como uma deficiência o considera uma condição neurodiversa. A neurodiversidade tem como pressuposto que todas as formas de diversidade neurológica devem ser respeitadas e as terapêuticas devem buscar não uma cura, mas o fortalecimento das habilidades, o suporte socioemocional e o respeito às demandas individuais (Minayo; Gualhano, 2021).

Embora este modelo pareça ser o ideal, ele é ainda muito discreto, poucas pesquisas se formulam a partir dele, sendo difícil localizar o conceito, objetivos e métodos.

ESTEREÓTIPOS

Os estereótipos são modelos, conceitos ou ideias acerca de um padrão existente em grupos

sociais que tem características comuns. São “categorias simplificadoras ou atalhos cognitivos que participam dos exercícios de poder” (Biroli, 2011, p.76). Por não ter fundamentação teórica, mas, ser um julgamento antecipado, muitas vezes incorre em preconceitos, generalização e rotulação baseadas no senso comum.

Definidos como crenças socialmente compartilhadas sobre a natureza dos grupos (endo e exogrupo¹), os estereótipos seriam desencadeadores de ações específicas em relação ao exogrupo. Nessa perspectiva, destaca-se como fator determinante dos preconceitos sociais a inserção do indivíduo em uma categoria social e seu grau de identificação para com ela (Gondim *et al.*, 2013, p.155).

Com pessoas autistas esse tipo de atitude muitas vezes acaba por menosprezar o sujeito ou reduzi-lo a sua condição de pessoa com deficiência, sem considerar suas potencialidades, ou ainda, sem considerar sua dignidade.

Os estereótipos, ao serem representações cristalizadas sobre um grupo social, como imagens fictícias ou esquemas culturais preexistentes que expressam um imaginário social, acabam tendo um caráter negativo na relação estabelecida entre os sujeitos, produzindo uma visão deformada que pode levar a preconceitos (Moraes, Padilha, Basseto e Almeida, 2021, p. 87).

Ainda, é verificável que há impactos que surgem dos estereótipos:

O impacto dos estereótipos na conformação das identidades depende, nesse caso, de que diferentes indivíduos sejam identificados e valorizados numa escala comum de valores. As caracterizações e julgamentos são relativos, constroem-se em contextos sociais concretos e estão fundadas em valores que se pretendem universais ou, ao menos, amplamente compartilhados – com base neles, definem-se, concomitantemente, norma e desvio (Biroli, 2011, p. 78).

Considerando estes fatores, é importante conceber a necessidade de olhar para o autista como sujeito, dotado de razão, sentimentos,

emoções e, inserido na sociedade. Assim como é essencial compreender como ele é percebido. Pois, por vezes, é reduzido às características do transtorno e, quando isso ocorre há uma estigmatização.

Segundo Goffman (1988) quando se olha para o outro e se percebe que ele não se enquadra nas expectativas sociais, ou porque aparenta ser mal, perigoso ou fraco:

Deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a identidade social virtual e a identidade social real (Goffman, 1988, p. 6).

Ou seja, entre aquilo que a pessoa é, e aquilo que pensam sobre ela existe uma longa distância. Nesse sentido, cabe observar que embora a dignidade seja algo que faça parte do interior humano, as intervenções e julgamentos exteriores são também responsáveis por sua perda.

Os estereótipos sobre a pessoa autista são diversos, flutuando entre a ideia de que possuem inteligência extraordinária e, em outro prisma, como sendo incapazes socialmente. Isso se dá porque muitas vezes o que se usa para mensurar o que seja o autismo é a concepção de senso comum, e, ainda, por vezes há a generalização das características de um sujeito para o todo.

É comum ouvir expressões como “anjo azul” ao se referir a pessoas com TEA. Tal expressão “amplamente disseminada para caracterizar pessoas autistas, atua como processo discursivo, normatizando sua infantilização” (Brilhante et al, 2021, p. 419), é ainda, carregada de um discurso religioso e simplório.

Há também o estereótipo de doente e inadequado, especialmente quando se usa da concepção médica, considerando que as características são sintomas. Este é um tipo de visão que não considera o processo histórico da evolução conceitual do TEA, mas, se embasa em uma ideia já superada.

¹ Endogrupo e exogrupo são termos da sociologia. O primeiro refere-se a um grupo com o qual o sujeito se identifica, enquanto o segundo, a qual não se identifica.

CINEMATOGRAFIA E ESTEREÓTIPOS

A capacidade de alcançar um número imenso de pessoas é a principal característica da cinematografia. Assim sendo, ela pode ser um instrumento tanto de formação de consciência quanto de problematização da realidade.

A arte reflete, muitas vezes, aspectos que são cotidianos, em outros, é capaz de favorecer novos conhecimentos e inserir elementos culturais nos espectadores. Mas, há também a possibilidade de surgirem desvios e desinformações. Assim:

A análise de representações é um terreno pantanoso: os sentidos associados a imagens são frequentemente múltiplos, quando não aparentemente desconexos ou mesmo contraditórios. Isso não quer dizer, contudo, que imagens sejam ininteligíveis e que não possamos explorar e tentar organizar os sentidos que encerram. Os estereótipos são práticas de representação e, portanto, adquirem sentido no interior dos contextos culturais, sociais e políticos em que são produzidos. Mesmo que os estudos de mídia assiduamente tematizem os estereótipos, quase nunca abordam a articulação entre os eixos da produção – como são formados e com quais características - e o da circulação – de que maneira se difundem. Existe, ainda, o eixo da recepção, que busca avaliar as reações que uma determinada produção cultural suscita no público (Candido e Feres Junior, 2019, p. 2).

Por isso, os estereótipos não podem ser reduzidos à mera irrealdade: as experiências cotidianas das pessoas influenciam na formação de estereótipos, do mesmo modo que estes afetam as percepções e identidades (cf. Biroli, 2011; Daflon, 2014). Há, portanto, uma troca que parte do sujeito à cinematografia e vice e versa.

Sobre a representação do autismo, não se pode dizer que seja uma novidade. Em 1988 foi lançado o filme *RainMan*, do diretor Barry Levinso. A obra apresenta a relação de dois irmãos, sendo um autista, após a morte do pai. No drama, o jovem típico aprende a lidar com o irmão e aceitar suas dificuldades. Este fato ajudou muito a causa autista dando visibilidade ao tema, entretanto, trouxe também a construção de um estereótipo que se perpetua até hoje, com a ideia do autismo como uma incapacidade.

Muitas outras obras também foram construídas ao longo do tempo, em 2010, por

exemplo, o diretor Mick Jackson promoveu um filme sobre a vida de Temple Grandin, uma renomada professora, autista, autora de diversos livros sobre o assunto.

O filme sobre Temple Grandin apoiou-se nas obras anteriores da própria protagonista, *Emergence: Labeled Autistic* (GRANDIN; SCARIANO, 1996) e *Thinking in Pictures* (GRANDIN, 2008), para ilustrar os desafios comumente presentes na vida de pessoas com autismo, descritos a partir de um autorrelato. O filme apresenta a trajetória no enfrentamento de barreiras cotidianas em uma época em que esta condição ainda era muito pouco conhecida. As situações são baseadas na história real da autora desde a comunicação do diagnóstico precoce, desenvolvimento e dificuldades durante o período escolar, fontes de apoio familiar e social no ambiente de trabalho e a adaptação a um estilo de vida de acordo com suas dificuldades e talentos (Schmidt, 2012, p. 179).

Há também a série *The good doctor* de 2017. Enfim, dentro da perspectiva representacional é importante salientar o fato de que:

o pressuposto de que a mídia tem um papel na superação dos estereótipos e o pressuposto de que tem um papel na sua reprodução e naturalização a colocam, igualmente, numa posição-chave nas disputas pela representação do mundo social (Biroli, 2011, p. 74)

Essa posição deveria ser responsável, portanto, em desmistificar estereótipos e estruturar um imaginário capaz de favorecer a pessoa autista, a fim de quebrar com as barreiras atitudinais que impedem a inserção social dos indivíduos com TEA.

UMA ADVOGADA EXTRAORDINÁRIA

A série sul-coreana “Uma advogada extraordinária” do diretor *Yoo In-shik*, lançada em 2022 no serviço de *streaming* Netflix apresenta a história de uma jovem autista, nomeada *Woo Young-woo*. Com 16 episódios de cerca de 70 minutos, a trama se desenvolve ao redor das dificuldades e preconceitos vividos pela personagem em seu ambiente de trabalho, um grande escritório de advocacia.

Nesta perspectiva de estudo busca-se verificar como as características da personagem,

apresentadas na série, podem influenciar na visão acerca do autismo nos telespectadores, se de forma positiva ou negativa. No dorama, as características do TEA são muito estereotipadas, mesmo que a personagem seja do nível 1 de suporte. No quadro a seguir, faz-se uma relação entre os parâmetros do senso comum e o modelo médico em relação a abordagem da série:

Quadro 1. Análise comparativa: senso comum versus modelo médico na abordagem da série

Senso comum	Modelo médico	Estereótipo na série
<i>Autistas são insensíveis</i>	Déficit na reciprocidade social e emocional com partilha reduzida de interesses e de continuidade nos diálogos Déficit na comunicação social não-verbal (gestos, contato visual, linguagem corporal e expressão social)	<i>Não falar (até 5 anos)</i> <i>Não olhar nos olhos</i> <i>Não ter interesse pelo próprio pai</i> <i>Não gostar de ser tocada</i>
<i>Autistas são gênios</i>	Hiper ou hipo reação a estímulos sensoriais do ambiente ou procura excessiva por esses estímulos	<i>Genialidade</i> <i>Inteligência acima da média</i> <i>Memória excepcional</i>
<i>Autistas são incapazes de se relacionar</i>	Dificuldade em gerar e manter relacionamentos e de ajustar o seu comportamento de acordo com o contexto	<i>Desajuste social</i> <i>Dificuldades nas habilidades sociais e nos relacionamentos de trabalho</i>
<i>Autistas ficam se balançando, porque são loucos</i>	Movimentos, uso de objetos e linguagem estereotipada e sem função social	<i>Jeito próprio de andar</i> <i>Estereotípias motoras</i> <i>Dificuldades em funções executivas básicas, como passar por uma porta giratória</i>

Fonte: elaborada conforme DSM-V.

Há ainda, outras características comuns do autismo que são computadas a personagem: raciocínio lógico apurado, franqueza em excesso, organização extrema, restrições e seletividade alimentar – come apenas um tipo de comida, *Kimchap* -, hiperfoco – em seu caso, em baleias -, possui ecolalia, ritualística e faz uso de abafador

de ruídos, tem, ainda, incômodo com etiquetas de roupas. Todos estes são apresentados no primeiro episódio, o que mostra a intenção da obra em relação ao TEA.

De outro lado há também a maneira como a personagem é tratada pelos conhecidos e pelos colegas de trabalho que expressam, por vezes, incompreensões e preconceitos. Segundo Porto e Junior (2023):

Adultos com TEA apresentam funcionamento psicossocial insatisfatório, com dificuldades em estabelecer sua independência devido à rigidez e às dificuldades contínuas de adaptação. Adultos com TEA apresentam dificuldades extremas para planejar, organizar e enfrentar mudanças, gerando impacto negativo na vida acadêmica e profissional (Porto; Junior, 2023, p. 35).

Em relação aos aspectos apresentados, é importante salientar as estereotípias, que são características marcantes na personagem, e são conhecidas também por sua nomenclatura em inglês *Stimming* ou *Stim*, são os movimentos motores e comportamentos repetitivos. Alguns exemplos disso são: agitar ou esfregar as mãos, balançar o tronco para frente e para trás, andar na ponta dos pés, pular, girar, fazer movimentos repetitivos com as pernas, bater palmas (cf. Autismo em dia, 2024).

Estes movimentos repetitivos são uma forma de autorregulação que serve para as mais diversas situações. Podem ser uma resposta à sobrecarga sensorial. Não estão relacionadas apenas a situações negativas, como os desconfortos sensoriais ou ansiedade. Em geral, elas estão relacionadas às emoções, independentemente de serem positivas ou negativas (cf. Autismo em dia, 2024).

Quando se refere ao autismo é importante conceber que todos os comportamentos são atos de comunicação, isso significa que as atitudes do sujeito são expressão no mundo, tem motivações e sentidos. É preciso, ainda, diferenciar dois tipos de estereótipos frutos do senso comum: o do autista de alto funcionamento, geralmente visto como superdotado, gênio e do autista de nível 3 de suporte, mais dependente, e taxado, portanto como incapaz.

É preciso considerar a extrema diversidade da estrutura autística, que inclui os sujeitos

que não falam, dos que empregam ecolalias ou verborreia incessantes e sem sentido, dos que pensam em imagens, que calculam, produzem ou utilizam da música, pintura (Mello, 2019, p. 1266).

No 3º episódio da série, cujo título é *This is pengso*, é possível fazer essa distinção com clareza. O enredo insere um jovem, *Kim Jeong-hun*, autista, com idade mental entre 6 e 10 anos, de linguagem disfuncional, com ecolalia, estereotípias motoras e desregulação emocional, e que é acusado de matar o irmão mais velho. Dentro da trama, os superiores da protagonista, *Woo Young-woo*, a designam para o caso para defender o acusado, simplesmente por ela também ser autista. A jovem então explica que há muitas diferenças entre os indivíduos, daí a ideia de um espectro.

No mesmo contexto, durante o julgamento que em que se defendia *Kim Jeong-hun* com o argumento de que ele era inimputável, as capacidades da personagem principal são questionadas pelo advogado de acusação, comparando o réu a ela. Sua lógica é a de que se um autista pode ser advogado, por que não pode ser responsabilizado por um crime?

Na vida social os constrangimentos vivenciados pela personagem são muito comuns. Inclusive a lógica empregada pelo advogado. Por isso, são necessárias, cada vez mais as informações corretas sobre o assunto, afim de que haja um processo de acessibilidade atitudinal que, segundo Caminha, Huguenin e Alves (2016):

pode ser compreendida pelas ações pessoais de alguém diante da deficiência do outro. Esse tipo de acessibilidade vai além do discurso e não é representada apenas por leis, mas sim, por uma atitude humanitária e sensata no intuito de ampliar as possibilidades da pessoa com deficiência, garantindo dignidade e segurança (Caminha, Huguenin, Alves, 2016, p. 68).

Outro elemento apresentado na série é o relacionamento que acaba surgindo entre *Woo Young-woo* e um colega de trabalho, *Jun-ho*. A aceitação social é um desafio para os dois, assim como as pressões sociais. No ideário comum, o autista não tem sexualidade, é uma eterna criança, ou, ainda, não é apto para relacionamentos.

Brilhante *et al.* (2021) mostra que embora cresçam física e sexualmente de acordo com os estágios típicos de desenvolvimento, nos autistas existem singularidades que não devem ser ignoradas. As experiências e expressões da sexualidade de pessoas autistas são diversas (Sala *et al.*, 2020) e necessitam de apoio adaptável que considere suas necessidades, desejos, dificuldades e comprometimentos (cf. Minayo; Gualhano, 2021).

Assim, de modo global, percebe-se que a série tem uma tendência a valorizar concepções de senso comum e do modelo médico. Favorece, portanto a manutenção de estereótipos acerca do autismo, ainda que seja uma maneira de problematizar o tema e globalizá-lo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indagação inicial sobre como o autismo é apresentado na série visou analisar a relação entre o senso comum e o modelo médico. O resultado foi o de que prevalece a visão estereotipada do transtorno, que considera o sujeito como desajustado social, fragmentado pelas dificuldades que possui e homogeneizado pela rotulação.

Em todos os sentidos, contudo, é imprescindível considerar o ser humano em todas as suas dimensões para que se vença preconceitos e se construa verdadeiras relações de empatia, apoio e inserção social, especialmente para quebrar os estereótipos negativos que degradam a imagem da pessoa e buscar salientar a importância de uma representação que seja factual e propensa a mudanças atitudinais na sociedade.

Pesquisas futuras podem trabalhar a questão cultural, já que a série é coreana, e pode ter princípios específicos, a fim de discutir sobre a globalidade de compreensão do tema.

REFERÊNCIAS

- AUTISMO EM DIA. **O que é estereotípi e porque é tão comum no TEA.** Disponível em: <https://www.autismoemdia.com.br/blog/o-que-e-estereotipia-e-porque-e-tao-comum-no-tea/>. Acesso em 18 mar. 2024.
- ARAUJO, A. G. R.; SILVA, M. A. DA.; ZANON, R. B. **Autismo, neurodiversidade e estigma:** perspectivas políticas e de inclusão. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 27, p. e247367, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/S5FdcTLWS9bPdJwP>

- XcdmnHz/#ModalHowcite. Acesso em 29 mar. 2024.
- BERTAGLIA, B. **Uma Advogada Extraordinária e o autismo – parte 2: destrinchando o TEA**. 2022. Disponível em: <https://autismoerealidade.org.br/2022/10/28/uma-advogada-extraordinaria-e-o-autismo-parte-2-destrinchando-o-tea/#:~:text=%E2%80%9CCatraca%2C%20caneca%2C%20casaca%2C,s%3%A9rie%2C%20principalmente%20em%20sua%20inf%C3%A2ncia>. Acesso em 29 mar. 2024.
- BIROLI, F. “Mídia, tipificação e exercícios de poder: a reprodução dos estereótipos no discurso jornalístico”. **Revista Brasileira de Ciência Política**, Brasília, n. 6, p. 71-98, dez. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/ZfDzKkxRqhx5J9xRqzsbhF/abstract/?lang=pt>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- BRILHANTE, A.V.M.; FILGUEIRA, L.M.A.; LOPES, S.V.M.U.; VILAR, N.B.S.; NÓBREGA, L.R.M.; POUCHAIN, A.J.M.V.; SUCUPIRA, L.C.G. “Eu não sou um anjo azul”: a sexualidade na perspectiva de adolescentes autistas. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26 (2): 417-423. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/CLJhwP677n6865nSVZW78hf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- CAMINHA, V. L. P. dos S.; HUGUENIN, J. Y. A.; ALVES, P. P. **Autismo: vivências e caminhos**. Editora Blucher: 2016. E-book. ISBN 9788580391329. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580391329/>. Acesso em 29 mar. 2024.
- COMO LIDAR COM O AUTISMO. 2. ed. Bauru: Astral Cultural, 2023.
- CANDIDO, M. R.; FERES JÚNIOR, J. “Representação e estereótipos de mulheres negras no cinema brasileiro”. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 27, n. 2, e54549, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/5zzSXRTXZgsN8CMcYjhYQvg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- DAFLON, V. T. **Tão longe, tão perto: pretos e pardos e o enigma racial brasileiro**. 2014. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.bdtd.uerj.br:8443/handle/1/15494>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- DIAS, C. C. V. et al. **Representações Sociais Sobre o Autismo Elaboradas por Estudantes Universitários**. *Psico-USF*, v. 26, n. 4, p. 631–643, out. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/DvC3dmZBqGXM9DsQWd8Nk6y/#ModalHowcite>. Acesso em 29 mar. 2024.
- DIAS, S. Asperger e sua síndrome em 1944 e na atualidade. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, vol. 18, núm. 2, junho, 2015, pp. 307-313. São Paulo: Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental.
- GAUDENZI, P; ORTEGA, F. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 10, p.3061–3070, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016001003061&lng=pt&tlng=pt Acesso em 29 mar. 2024.
- GONDIM, S. M. G; TECHIO, E. M; PARANHOS, J.; MOREIRA, T.; BRANTES, C.; BONIFÁCIO SOBRINHO, J.; SANTANA, V. Imigração e Trabalho: Um Estudo Sobre Identidade Social, Emoções e Discriminação Contra Estrangeiros. **Psicologia em Pesquisa**, 7(2), 151-163. 2013. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5327/Z1982-1247201300020003>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- GOFFMAN, E. **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988.
- MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS (DSM-5). 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: <https://www.institutopebioetica.com.br/documentos/manual-diagnostico-e-estatistico-de-transtornos-mentais-dsm-5.pdf>. Acesso em 25 mar. 2024.
- MELLO, L.M.L. Autismo e sexualidade. **Psicologia em Revista**, 25(3), 1263-1273. 2019. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5752/P.1677-1168.2019v25n3p1263-1273>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- MINAYO, M.C.S; GUALHANO, L. **Autismo e sexualidade na adolescência**. 2021. Disponível em: <https://pressreleases.scielo.org/blog/2021/03/03/autismo-e-sexualidade-na-adolescencia/>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- MORAIS, M.S.; PADILLA, B.; ROSSETO, C.M.; ALMEIDA, M.A.S. Migração: saúde reprodutiva e estereótipo. **Caderno Saúde Coletiva**, 29 (esp.): 86-91. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-462X202199010337>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- PORTO, J.A. D.; JUNIOR., F. B. A. **Autismo no Adulto**. Grupo A: 2023. E-book. ISBN 9786558821298. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558821298/>. Acesso em 29 mar. 2024.
- SALA, G. et al. **As diverse as the spectrum itself: Trends in Sexuality, Gender and Autism**. *Curr. Dev. Disord. Rep.* [online]. 2020, vol. 07, pp. 59 – 68 [viewed 22 February 2021]. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40474-020-00190-1>. Acesso em 05 de maio de 2024.
- SCHMIDT, Carlo. Temple Grandin e o autismo: uma análise do filme. **Revista Brasileira de Educação Especial**. Marília, v.18, n.2, p. 179-194, Abr.-Jun., 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/V6fNTYgyv6hvhFqVY7pGg8S/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 05 de maio de 2024.

- WUO, A. S.; YAEDU, F. B.; WAYSZCEYK, S. Déficit ou diferença? um estudo sobre o autismo em pesquisas educacionais. **Revista Educação Especial**, 32, e102/ 1–21. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984686X38975>. Acesso em 29 mar. 2024.
- WUO, A. S.; BRITO, A. L. C. de. Autismo e o paradigma da neurodiversidade na pesquisa educacional. **Linhas Críticas**, 29. 2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/45911/36464>. Acesso em 29 mar. 2024.